

TA'LIM SIFATI VA SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA BAHOLASHNING O'RNI

Qudratova Shamshoda Ibodulla qizi

Termiz davlat universiteti Matematika yo'nalishi 1-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17334963>

Annotatsiya. Baholash ta'limning ajralmas qismi bo'lib u nafaqat o'quvchi bilimini, balki ta'lim jarayoning samaradorligini ham aniqlaydi. Adolatli tizimli va zamonaviy baholash ta'lim sifatini oshirishda eng muhim omil hisoblanadi.

Kalit so'zlar: Ilm-fan, innovatsiya, rivojlanish prezident farmoni, stipendiyalar, yutuqlar, zamonaviy texnologiya.

Аннотация. Оценивание является неотъемлемой частью образования. Оно определяет не только знания учащегося но и эффективность учебного процесса. Справедливое, системное и современное оценивание играет одну из важнейших ролей в повышении качества образования.

Ключевые слова: Наука инновации развитие указ президента стипендии достижения современные технологии.

Annotation. Assessment is an integral part of education. It not only determines the learner's knowledge but also reveals the effectiveness of the educational process. Fair, systematic, and modern assessment methods play one of the most important roles in improving the quality of education.

Key words: Science, innovation, development, presidential decree, scholarships, achievements, modern technology.

Kirish. Muhokamani tushuntirishdan oldin mamlakatimizdagi ilmiy rivojlanish haqida biroz ma'lumot berib o'tsam. O'zbekiston mustaqillika erishganidan so'ng, ilm-fan va innovatsiyalarni rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishiga aylandi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev bu borada shunday deganlar:

“Biz jamiyatimizda ilm-fan ta'lim va innovatsiyani rivojlantirmas ekanmiz, hech qachon yangi taraqqiyot bosqichiga chiqa olmaymiz “

So'ngi yillardagi yutuqlar-“Yosh olim” va “Ilm-fan-2025” dasturlar orqali yuzlab ilmiy loyihalar moliyalashtirilmogda. So'nggi yillarda O'zbekistonning ilmiy maqolalari Scopus va Web of Science bazalarida ko'paymoqda

Prezident stipendiyalari, Beruniy, Ulug'bek, Zulfiya va boshqa mukofotlar ta'xis etilgan shularga ilmi va bilimli harakatchan O'zbekiston talaba yoshlari ega bo'lishlari mumkin.

Baholash-ta'lim sifatida oshirishda muhim vosita . U nafaqat o'quvchi bilimini , balki ta'lim jarayoning samaradorligini ham ko'rsatadi.

Baholashning asosiy vazifalari:

- *bilim ko'nikma va malakalarni aniqlash;
- *ta'lim jarayonini boshqarish va takomillashtirish;
- *ta'lim sifatini nazorat qilish;
- *sifatli kadrlar tayyorlash.

Shu ta'lim sifati uchun uni oshirish uchun Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev so'zlariga to'xtalib o'tamiz- “Muammolarimizning yechimi , savolarimizning javobi

faqat va faqat ta’limda. Hamma eshiklarini ochadigan kalit ham-ta’lim va tarbiyadadir”, “Maktabni maktab qiladigan kuch esa-o’qituvchilardir”, “Yangi O’zbekistonda eng muhim soha-ta’lim , eng hurmatli insonlar o’qituvchi va murabbiylardir” shular misoliga.

Bilim ko’nikma va malakalarni aniqlashda to’xtalib o’tamiz-baholash orqali o’qituvchining egallagan bilim darajasini aniqlash . Ta’lim jarayonini boshqarish to’g’ri baholash o’qituvchiga darsni rejalashtirishda yordam beradi. O’quvchilarning o’zlashtirish sur’ati va qiyinchiliklariga qarab metodlarini o’zgartirish imkoni beradi.

Ta’lim sifati va samaradorligini oshirishda baholashning o’rni juda katta. Shunga doir misollar keltirib o’tamiz:

- * O’zbekiston o’quvchilari PISA, TIMSS, PRILS xalqaro dasturlarda ishtirok etmoqda;
- * Universitetlarda 5 ballik baholash tizimi joriy etilgan;
- * Ta’lim inspeksiyasi sifat monitoringini olib bormoqda;
- * 2022-2026-yillarda pedagoglarni xalqaro standartlar asosida baholash belgilangan .

Ta’lim to’g’risidagi ko’plab qonunlar va hujjatlarni keltiramiz:

- “talim to’g’risida”gi qonun (2020-yil);
- “pedagogning maqomi to’g’risida”gi qonun;
- PQ-4708 qarori – matematika ta’limni rivojlantirish milliy dasturi

Statistik ma’lumotlar:

- 6,2 mln nafar o’quvchi umumta’lim maktablarda;
- 10 mingdan ortiq umumta’lim maktablari;
- 500 mingdan ortiq o’qituvchilar;
- OTMlarda 1,5 mln ga yaqin talaba;
- So’nggi 10 yilda kunduzgi ta’limdagi talabalar soni 2,7 barobarga oshdi;

Islohotlar va maqsadli srategiyalar :

- O’zbekiston Respublikasi oliy ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi tasdiqlandi.
- Maktab ta’lim sohasidagi islohotlar yangi bosqichga ko’tarilmoqda, samaradorlikni oshirish vazifalari belgilab o’tilmoqda .
- Prezident Shavkat Mirziyoyev maktab ta’limi tizimidagi islohotlar bo’yicha yig’ilishlar o’tkazmoqda.

Baholash natijalari asosida ta’lim muassalari o’z fao,liyatini tahlil qiladi. Bu esa zamon talabiga mos bilimli, raqobatbardosh yoshlarni yetishtirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Maqsad:

Mavzuning maqsadi — ta’lim jarayonida baholashning ahamiyatini, uning ta’lim sifati va samaradorligiga ta’sirini ilmiy asosda o’rganish va yoritishdan iborat.

Ta’lim sifatini baholashning mohiyati va ahamiyatini ochib berish;

Zamonaviy baholash tizimlarining ta’lim samaradorligiga ta’sirini tahlil qilish;

Baholash orqali o’quvchi va o’qituvchi faoliyatini takomillashtirish yo’llarini ko’rsatish;

Prezident farmonlari, qarorlar va qonunlar asosida ta’lim sifatini baholashning dolzarbligini yoritish;

O’zbekiston ta’lim tizimida joriy etilayotgan yangicha baholash yondashuvlarini tahlil qilish.

Xulosa qilib aytishimiz mumkinki, baholash – ta’limning ajralmas qismi bo’lib , u nafaqat o’quvchi bilimini, balki ta’lim jarayonining samaradorligini ham aniqlaydi. Adolatli,

tizimli va zamonavi baholash usullaridan foydalish ta’lim sifatini oshirishda eng muhim omillardan biridir. Bugungi kun O‘zbekiston Respublikasida baholash tizimini takomillashtirish, xalqaro standartlarga moslashtirish, adolatli, shaffof mezonlar asosida o‘tkazish bo‘yicha keng islohotlar amalga oshirilmoqda. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ta’kidlaganlaridek:- “Yangi O‘zbekistonni barpo etish yo‘lida eng muhim vazifamiz ta’lim sifatini oshirishdir.” Shunday ekan baholash tizimi faqatgina natijani aniqlovchi vosita emas, balki ta’limning sifatini kafolatlovchi, inson kapitalini rivojlantiruvchi, taraqqiyotga yo‘naltirilgan omildir.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi “Ta’lim to‘g‘risida”gi qonun (yangi tahriri, 2020-yil 23-sentabr). “Pedagogning maqomi to‘g‘risida”gi qonun (2019-yil 30-dekabr).
2. O‘zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning nutqlari va farmonlari.
3. 2022-2026-yillarda O‘zbekiston Respublikasi rivojlantirish bo‘yicha yangi O‘zbekiston strategiyasi.
4. Xalq ta’limi vazirligi va Oliy ta’lim , fan va innovatsiyalar vazirligi axborotlar (rivojlanish dasturlari, 2021-2024-yillar)
5. Ilmiy qo‘llanmalar (Rahmonov. N. “Ta’lim sifatini baholashning zamonaviy yondashuvlari”, “Ta’lim innovatsiyalar jurnali“, 2022)